

4、*Plant Cell Environ* 中科院植物所曲乐庆：NMT 发现 *OshIPP9* 突变抑制水稻吸 Cu，为 *OshIPP9* 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：中国科学院植物研究所 曲乐庆

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

OshIPP9 主要在水稻根系外皮层表达表明其可能参与根系对铜的吸收，故采用非损伤微测技术（NMT）检测根系对 Cu^{2+} 的吸收速率。结果表明水稻根系表现出 Cu^{2+} 吸收的特性，并且根尖和伸长区的 Cu^{2+} 吸收速率较高（图 a）。*oshipp9* 突变体根系的 Cu^{2+} 吸收速率较野生型相比明显降低（图 b、c）。

NMT 发现 *OshIPP9* 突变抑制水稻吸 Cu 为其在水稻根外皮层中螯合 Cu 参与 Cu 吸收提供证据。

扫码查看本文详细报道